

نحو مؤسسة فعالة للوساطة الأسرية بالمغرب

Towards effective institutionalization of family mediation in morocco

الطالبة الباحثة ليلي كناماتي

مختبر الاجتهاد المعاصر أسس وقضايا

كلية الشريعة

جامعة ابن زهر، أكادير - المغرب

[البريد الإلكتروني I.ganmati@gmail.com](mailto:I.ganmati@gmail.com)

ملخص

كانت الوساطة الأسرية ثقافة سائدة في مجتمعاتنا العربية الإسلامية عامة وفي مجتمعنا المغربي خاصة باعتبارها أصلا شرعيا وعرفا ملزما لكل الأطراف لحل النزاعات الأسرية بمختلف أنواعها، إلا أن التغيرات الاجتماعية والقيمية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها المغرب وانعكاساتها على أشكال وأدوار الأسرة وعلى المفاهيم والقيم المؤطرة لها، أدت الى تقلص وتراجع هذه الثقافة. فرغم إصلاحات مدونة الأسرة الجديدة والمتمثلة في سن مسطرة الصلح كمرحلة أولية من م ارحل التنازلي إلا أن النتائج لم ترقى الى المستوى المنشود. وبالتالي فإن مشروع مؤسسة وشرعنة الوساطة الأسرية، كهيئة مستقلة لتدبير الخلافات و إصلاح ذات البين، أصبح ضرورة ملحة للإسهام في الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز مدى أهمية الاطلاع على آليات ومنهجية مؤسسة الوساطة الأسرية من خلال بعض التجارب الدولية وانتقاء أهم المؤشرات والنتائج المستخلصة منها سواء في بعدها الوقائي أو في شقيها القضائي والاتقائي بغية إرساء نموذج فعال قابل للتطبيق متلائم وخصوصيتنا المحلية. وقد اقتضت طبيعة البحث إعتقاد المنهجين الاستقرائي والتحليلي، أما انتقاء الدول فسيكون لأسباب موضوعية علمية معتبرة في هذا السياق. ومن خلال عرض هذه النتائج تم استنتاج أن لكل دولة نمودجا خاصا للوساطة الأسرية يعكس خصوصياتها المحلية، إلا أن الدراسة ركزت على أهمية تبني التوجهات العامة للسياسات والإجراءات والتدابير المتخذة كمنهجية استراتيجية من أجل إكمال مسار مؤسسة الوساطة الأسرية في بلدنا.

Abstract

The culture of family mediation was prevalent in our Moroccan society, as it is a legal and customary origin, but the social, economic and cultural changes that accrued in our society led to a decline in the obligatory adoption of this culture, which prompted the Moroccan legislation to include the reconciliation process within the Moroccan family code, but after 15 years of its application we have not reached to solve family conflicts to the required level. In this context This research paper came to aim at highlighting the importance of knowing the mechanisms and methodology of the institutionalization of family mediation through some international experiences and selecting the most important indicators and lessons learned from them; in order to establish an applicable model that fits our local privacy; Because the institutionalization of family mediation as an independent body has become an urgent necessity to contribute to managing family disputes.

Keywords

Family mediation ; Effective institutionalization ; MOROCCO

الكلمات المفتاحية: مؤسسة فعالة؛ الوساطة الأسرية؛ المغرب.

المقدمة

تعد الوساطة الأسرية من الوسائل البديلة المثلى لحل النزاعات الاسرية لما تتميز به من خصائص، تهدف إلى تحقيق الصلح والتوافق رضائيا بين المتنازعين وبمشاركتهم. فبالنظر لطبيعة الأسرة ولخصوصية العلاقة بين أفرادها التي أسست على ميثاق مقدس غليظ، فإن الوساطة الاسرية تعد أنسب وسيلة لحل الشقاق الذي قد يطرأ على الأسرة في أي مرحلة من مراحل تطورها. وبالرجوع إلى منهج الشارع الحكيم في تدبير الخلاف بين الزوجين، نجده مؤطر بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. وهذان المكونان هما قطب الرحى الذي يجب أن تدور حولهما عملية الوساطة الأسرية في كل مراحلها. وإذا كانت المجتمعات الحديثة لم تنتبه إلى أهمية تفعيل الوسائل البديلة في تسوية النزاعات إلا في العقود الأخيرة، حيث عملت على إدراجها في ترسانتها القانونية والقضائية، فإن المجتمعات الإسلامية بما فيها المغرب قد تبنت هذه الثقافة باعتبارها عرفا ملزما وأصلا شرعيا منذ القدم. إلا أن التغيرات الاجتماعية والثقافية والقيمية والاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا المغربي كسائر المجتمعات الإسلامية الأخرى، أدت إلى تراجع هذه الثقافة بتغيير أدوار وأشكال الأسرة، حيث انتشرت الأسر النووية على حساب الأسر الممتدة التي كانت تلعب أدوارا لا يستهان بها في الحفاظ على الاستقرار الأسري. مما جعل المشرع المغربي يدمج مسطرة مؤسسة الصلح ضمن قانون الاسرة من خلال المادة 82 كآلية أولية لإدارة النزاعات الأسرية المعروضة على المحاكم، محاولة منه في إعادة إحياء ثقافة إصلاح ذات البين من خلال مجلس العائلة و الحكمين، إلا أنه وبعد مرور 15 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، يبدو أن سلوك مسطرة الصلح في قضايا الأسرة لم يفلح في حل النزاعات الأسرية حيث لم تتجاوز نسبة نجاح الصلح 15%. وذلك طبعا لأسباب ذاتية و أخرى موضوعية يطول شرحها¹. وهذا يعكس أن القواعد القانونية وحدها ليست كافية، بل لا بد من مقارنة شمولية تستحضر كل الجوانب بما فيها الاجتماعي والشرعي والتربوي والأخلاقي. الأمر الذي يستدعي ضرورة التفكير في طرق مؤسساتية بديلة جديدة لحل المنازعات الأسرية. ولقد وضع المشرع المغربي قانون 08-05 بشأن التحكيم والوساطة الاتفاقية، لكن في إطار تعديل قانون المسطرة المدنية الذي تضمن باعتباره قانونا إجرائيا لقواعد العامة للتحكيم، محاولة منه لتخفيف العبء على القضاء. لكن بالنسبة للمجال الأسري فإن المغرب لا يتوفر على إطار

1- الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل ل سنة 2017

قانوني متكامل يقعد وينظم العمل بآلية الوساطة الأسرية²، بخلاف العديد من الدول التي تمتلك نظاما خاصا بهذه الوسيلة البديلة ومعتترف بها لدى المحاكم³. وفي هذا السياق تأتي هذه الورقة البحثية إسهاما مني في إبراز مدى أهمية الاطلاع على آليات ومنهجية مؤسسة الوساطة الأسرية من خلال بعض التجارب الدولية، وانقضاء أهم المؤشرات والنتائج المستخلصة منها سواء في بعدها الوقائي أو شقيها الاتفاقي والقضائي، بغية إرساء نموذج فعال قابل للتطبيق، متلائم وخصوصياتنا المحلية. وقد قمت بعد الدراسة والاطلاع باختيار عشر دول إسلامية وغربية نجحت في تبني الوساطة الأسرية كآلية لحل النزاعات الأسرية، ثم درست تجاربها وقارنتها ببعضها البعض، وبعد التحليل قمت باستخلاص أهم الخطوات الاجرائية المتبعة من طرف تلك الدول والممكن الاستفادة منها في مؤسسة الوساطة الأسرية كهيئة مستقلة ببلادنا. وعليه وبناء على ما سبق يمكن رصد الاشكالية التالية؛ كيف نظمت القوانين المقارنة الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات الأسرية؟ وما هي أهم الخطوات الاجرائية والدروس المستخلصة؟ وما مدى امكانية مؤسسة الوساطة الأسرية في بلادنا على المستوى القانوني والواقعي؟ وهل من تأثير للخصوصيات المحلية على النموذج المتبنى في كل بلد؟ وبناء عليه تم تقسيم الورقة البحثية إلى المحاور التالية:

المحور الأول: رصد تجارب الدول الاسلامية في تفعيل الوساطة الأسرية

المحور الثاني: البلدان الغربية ونظام الوساطة الأسرية

المحور الثالث: نتائج الدراسة و اضاءات حول الدروس المستخلصة

المحور الرابع: رهانات مؤسسة الوساطة الأسرية بالمغرب (التوصيات)

الخاتمة

المحور الأول: رصد تجارب الدول الاسلامية في تفعيل الوساطة الأسرية

تقديم

لقد شهدت الدول الاسلامية في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا على الطرق البديلة لتسوية النزاعات أمام تطور وسائل العيش وتغير متطلبات العصر وارتفاع مؤشر القضايا المعروضة على المحاكم. بحيث تعد الوساطة

2- عبد الحميد غميحة, مدير الدراسات والتحديث, وزارة العدل, "الوساطة الأسرية", ورشة حول بلورة نظام الوساطة بأقسام قضاء الأسرة الرباط 25 أكتوبر 2007.

3- نعيمة الحرار، الاسلام سبق الغرب الى نظام الوساطة الأسرية الذي تطبقه المحاكم الأمريكية والكندية والفرنسية، مقال منشور بجريدة العلم، بتاريخ 20\10\2008

بشكل عام من أبرز هذه الوسائل لتسوية النزاعات، وخاصة القضايا ذات الصلة بالأسرة والعلاقات العائلية. ومن بين الدول الإسلامية التي سارت على هذا النهج نجد التجربة الأردنية والقطرية والمصرية والإندونيسية.

أولا التجربة الأردنية

يعتبر علم الإرشاد من بين العلوم التي تسهم في الحفاظ على كيان المجتمع والاسهام في تكوين الأفراد ومواكبتهم من الناحية التربوية والنفسية والأخلاقية والمهاراتية ; نجد علم الارشاد الذي يشمل مجالات متنوعة مرتبطة بالمواقف التطبيقية، مثل الإرشاد المدرسي والتربوي والجامعي والزواجي والأسري والنفسي...

ولعل واحدا من أهم تلك الميادين ميدان الإرشاد الأسري، الذي يساعد أفراد الأسرة على فهم احتياجاتهم واحتياجات الآخر، وفهم الحياة الأسرية وكيفية مواجهة التحديات والمشكلات الأسرية التي قد تواجههم، بغية تحقيق حالة من التوافق الأسري.

نشأة مؤسسة الإرشاد الأسري في الأردن

أولت المملكة الهاشمية اهتماما خاصا في فترة مبكرة بتخصص الإرشاد حيث اعتمد برنامجا أكاديميا خاصا للإرشاد الأسري في البكالوريوس والماجستير بالجامعات منذ عام 1972⁴. وتجدر الإشارة الى أن التكوين الجامعي لا يقتصر على الجانب النظري فقط بل يعمل على توفير مراكز لتدريب الطلبة وتطوير مهاراتهم في خدمات الارشاد.

التشريعات الناظمة لمهنة لإرشاد الأسري بالأردن

ولقد نجح المشرع الأردني في سن تشريع محكم ينظم الإرشاد الأسري كمهنة سواء من حيث التكوين أو من حيث تحديد الخدمات. حيث تنص المادة 5 من قانون الصحة العامة المؤقت رقم 54 لعام 2002⁵، على أن مهنة الإرشاد الأسري تندرج ضمن المهن الصحية التي تتطلب ترخيصا لممارستها واعتبرت مزاوله علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي من ضمن المهن الطبية والصحية. وتبعاً لهذا يكون المرشد الأسري مؤهلاً للقيام بمهام الإرشاد بفعالية. أما الوساطة الأسرية فينظمها قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006⁶، والذي يقتضي إحداث إدارة الوساطة داخل المحاكم، مشكلة من قضاة وموظفين يختارهم رئيس المحكمة.

4- المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الاستراتيجية الوطنية للإرشاد الأسري في الأردن

5- نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي ل سنة2002.صادر بموجب المادة 52من قانون الصحة العامة وتعديلاته رقم21 لسنة 1971.

6- حسن رقيق , الدليل العلمي والعملية للوسيط الأسري في تسوية المنازعات , الطبعة الأولى 2018-1439 ص63

المؤسسات المسؤولة عن خدمات الإرشاد الأسري

أما عن مؤسسة الوساطة الأسرية فقد اتجه الأردن إلى خلق مؤسسات وطنية تشرف على تقديم خدمات الوساطة كالمجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومركز العمل الاجتماعي اللذان يعملان وفق استراتيجية وطنية خاصة بالإرشاد الأسري منذ سنة 2009، ووفق برنامج وطني للتدريب يهدف إلى تكوين وتأهيل أطر أكفاء في مجال مواكبة الأسر. وإلى جانب هذه المؤسسات نجد مؤسسات غير حكومية من المجتمع المدني والقطاع الخاص تعمل بتنسيق وتعاون مع المؤسسات الوطنية في إطار إنجاح تفعيل خدمات الإرشاد الأسري.

خدمات الإرشاد الأسري

منذ تأسيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة عام 2001 برئاسة الملكة رانيا، أجريت بحوث ميدانية معمقة لمعرفة القضايا والمشكلات الأسرية ذات الأولوية⁷ لتحديد مجالات عمل المجلس، والتي أوضحت أن توفير شبكة الأمان الاجتماعي تعد من أولويات الأسر الأردنية⁸.

ولقد تحددت خدمات الإرشاد الأسري فيما يلي:

- تأهيل ومواكبة المقبلين والمقبلات على الزواج.
- الوساطة الأسرية في حل المشكلات الزوجية والعائلية قبل اللجوء إلى القضاء.
- التدريب على المهارات الوالدية الفعالة.
- التدريب على مهارات الاتصال في العلاقات الأسرية.
- الإرشاد الأسري لذوي الاحتياجات الخاصة.
- معالجة ظاهرة العنف الأسري.
- مواكبة الأسر التي تعاني من مشكل الادمان.
- إرشاد أسر كبار السن لكيفية ونوعية التعامل معهم واحتوائهم.

7- مي سلطان عضو المجلس الوطني لشؤون الأسرة المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية 7 و8 دجنبر 2015

8- المجلس الوطني لشؤون الأسرة دراسة واقع خدمات الارشاد الأسري في الأردن 2005

دور الوساطة في عملية الاصلاح الأسري

يخول قانون المسطرة المدنية لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح إحالة النزاع بناء على طلب أطراف الدعوى، أو بعد موافقتهم إلى قاضي الوساطة، أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا. حيث تقدم مذكرة موجزة تتضمن ملخصا للدعوات أو الدفوع، على أن لا تتجاوز المدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وعند انتهاء الوسيط من أعمال الوساطة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يقوم بتقديم تقرير موقع من طرف الأطراف أو موكلهم.

المؤسسات الشريكة في مشروع الإرشاد الأسري

- وزارة العدل
- مؤسسات المجتمع المدني
- المراكز الخاصة للاستشارات العائلية
- وزارة التعليم العالي من خلال الجامعات
- وزارة الاعلام والاتصال
- بعض السفارات الأجنبية

ثانيا التجربة القطرية

تعتبر التجربة القطرية تجربة رائدة ومتميزة في مجال مواكبة الأسرة والنهوض بأوضاعها حيث يسعى مركز الاستشارات العائلية وبجهود مضاعفة ومتواصلة إلى استقرار الأسرة القطرية عبر مواكبتها قبل وأثناء تكوينها وفي جميع مراحل تطورها من خلال اهتمامه بتطوير عملية الاصلاح الأسري، وبتعاون مع كل من له صلة بالأسرة من مؤسسات المجتمع.

نشأة مؤسسة الإرشاد الأسري بقطر

تعرضت الأسرة القطرية كغيرها من الأسر بالمجتمعات العربية والاسلامية لتحديات نوعية لا تستطيع التغلب عليها بدون مساعدة. مما جعل دولة قطر تبادر مبكرا بالأخذ بالإرشاد الأسري من خلال إنشاء مركز الاستشارات العائلية سنة 2006، والذي يهدف إلى دعم قرار الأسرة السليم، واستدامة استقرارها وتقوية أواصر الزواج والأسرة، وإسداء المشورة، وتعزيز العلاقات بين الوالدين والأبناء في المجتمع القطري.

التشريعات الناظمة للإرشاد الأسري بقطر

تم تأسيس مركز الاستشارات العائلية من طرف السيدة موزة، بصفتها رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وهو مؤسسة خاصة ذات نفع عام متمتعة بالشخصية المعنوية وحائزة على ذمة مالية مستقلة وتخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006، بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام⁹. ولقد أسس هذا المركز لأهداف محددة هي:

- مساعدة المطلقين على تحقيق الرضى النفسي الذاتي، والقبول الاجتماعي.
- المعالجة الفعالة لمشاكل الطلاق بين الأزواج وما يترتب عليها من آثار على الأبناء.
- المساهمة في تسوية المنازعات الأسرية بطرق ودية.
- توفير الخبرات من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين التي قد تطلبها الجهات القائمة على الفصل في المنازعات الأسرية.

المؤسسات المخول لها تقديم خدمات الإرشاد الأسري

يعتبر مركز الاستشارات العائلية الهيئة الرسمية المسؤولة على تقديم خدمات الإرشاد والاصلاح والوساطة الأسرية بالتنسيق مع كل المؤسسات الحكومية والغير حكومية التي لها صلة بالأسرة، وهو يعمل إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني داخل وخارج قطر في إطار تبادل الخبرات والتجارب قصد تطوير جودة خدماته. ولهذا المركز أهداف استراتيجية محددة فيما يلي:

- حث الشباب على الزواج وتقوية الروابط الأسرية
- المساهمة في تعميق ثقافة الوالدية المسؤولة
- المساهمة في الحد من زيادة معدل الطلاق
- العمل على تقليل الآثار السلبية للطلاق على المطلقين والمطلقات والأبناء
- التطوير المؤسسي المستمر لضمان جودة الخدمة

خدمات مركز الاستشارات العائلية

تتوزع الخدمات التي يقدمها مركز الاستشارات العائلية إلى أربعة مجالات كبرى هي:

- المجال الوقائي أي ما قبل الزواج وما قبل الولادة وما قبل وقوع المشكلات.

⁹ - منى جاسم الخليفة , مديرة مركز الاستشارات العائلية , مؤتمر الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري, مرجع سابق

- المجال العلاجي ويشمل الإرشاد من الناحية الشرعية والنفسية والاجتماعية والقانونية والمالية والتربوية.
- مجال الرعاية الوالدية حيث تقدم برامج وتكوينات خاصة في هذا المجال.
- مجال المتابعة، ويشكل مرحلة مهمة مراحل الإرشاد الأسري حيث يساعد الأسر في الوقاية من نشوء مشكلات جديدة.

وفيما يلي نوعية الخدمات المقدمة من طرف المركز:

- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والإرشادية للفئات المستهدفة.
- توعية وإرشاد الزوجين لكيفية التعامل مع الأبناء.
- توجيه وإرشاد أفراد الأسرة إلى أنسب الأساليب في مواجهة التحديات التي قد تواجه الأسرة.
- القيام بجهود الإصلاح في حال الخلافات الأسرية والزوجية.
- تقديم خدمات الإرشاد الفردي متى لزم ذلك.
- عقد دورات تدريبية للمقبلين والمقبلات على الزواج.
- اصدار الدوريات والكتيبات الإرشادية ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
- التعاون مع الأجهزة الحكومية والهيئات الأخرى لتبادل الخبرات.

علاقة مركز الاستشارات العائلية بمحكمة الأسرة:

تعتبر التجربة القطرية تجربة رائدة يحتذى بها من حيث التنظيم المحكم لعملية التنسيق بين محكمة الأسرة ومركز الاستشارات العائلية، حيث أن لكل مؤسسة دور محدد منوط بها، فرغم اختلاف الأهداف والتوجهات وطريقة العمل وطريقة التنفيذ وبيئة العمل بين المؤسسات إلا أن بينهما تكامل فعال هدفه الحرص على المصلحة الفضلى للأسرة. وفي هذا الإطار نتحدث عن دور الوساطة الأسرية في عملية الإصلاح الأسري. وتتجلى آليات التعاون فيما يلي:

- إحالة جميع القضايا الجديدة المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى المركز قبل تسجيلها لأول مرة لبذل جهد الإصلاح والوساطة وحل الخلاف حفاظا على مصلحة العائلة وتجنب اللجوء إلى القضاء.
- إحالة جميع قضايا التنفيذ المتعلقة بالحضانة والزيارات إلى المركز قصد الاشراف والمتابعة.
- حضور مرشدين من المركز جلسات الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها.
- تخصيص عدول لحالات الرجعة التي تتم عن طريق المركز، حتى يتم عقد القران في المركز بعد الصلح.
- يقدم المركز للقاضي تقارير جلسات الوساطة خلال المدة المحددة للتسوية.

ولقد حقق مركز الاستشارات العائلية نتائج مهمة في تدبير القضايا المعروضة عليه من طرف محكمة الأسرة خصوصا قضايا الطلاق حيث انتقلت نسبة الصلح من 4,31 بالمائة سنة 2005 إلى 8,53 بالمائة سنة 2014 مما يؤشر على حجم الجهود المبذول من طرف متخصصي المركز¹⁰.

أما القضايا التي لم تصل إلى حالة الوفاق فقد انتهت بما يسمى بالطلاق الراشد أو الأمن الذي يعبر عن رقي أفراد الأسرة ويحقق الأمن المجتمعي.

ثالثا التجربة الإندونيسية

تعد التجربة الإندونيسية من بين التجارب المهمة في مجال الإرشاد الأسري بفضل الجهود المتواصلة لهيئة النصح والإرشاد والمحافظة على الأسرة والتي تعمل وفق منهج علمي محكم يشمل كل المراحل الحياتية للأسرة الإندونيسية.

نشأة مؤسسة الوساطة الأسرية في إندونيسيا

أنشأت حكومة جمهورية اندونيسيا وزارة الشؤون الدينية سنة 1945، وكان من ضمن مهمات الوزارة رصد وتسجيل الزواج والطلاق والمصالحة، وفقا لتعاليم الإسلام، إلى جانب رعاية الأسرة وحفظ الزواج وخفض نسب الطلاق. وفي هذا السياق قامت الدولة بإجراء بحث ميداني ما بين سنتي 1950 و1954 لمعرفة مدى سعادة واستقرار الأسر، حيث كشفت الدراسة أن نسبة الطلاق خلال هذه المدة وصلت إلى 60 بالمائة¹¹. وهو ما أدى إلى اتخاذ القرار من طرف المسؤولين في الوزارة إلى إنشاء مؤسسة استشارية للأسرة والزواج تتكفل بالوساطة، وبحث وسائل حل الخلافات الأسرية، وتحسين نوعية الزواج، والحد من الطلاق التعسفي. وقد استحدثت مؤسسة الوساطة الأسرية بإندونيسيا عام 1960 من خلال هيئة النصح والإرشاد والمحافظة على الأسرة.

التشريعات الناظمة للوساطة الأسرية بإندونيسيا

جاء تأسيس هيئة النصح والإرشاد والمحافظة على الأسرة تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 22 عام 1946، والذي ينص على رصد وتسجيل الزواج والطلاق والمصالحة وفقا للتعاليم الإسلامية من طرف وزارة الشؤون الدينية. حيث تعمل هذه الهيئة تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية وتوجد على المستويات المركزية والجهوية بجميع محافظات البلاد¹².

¹⁰- تقرير مؤتمر الوساطة الأسرية ودورها في تحقيق الاستقرار الأسري 7 و8 دجنبر 2015

¹¹- أماني برهان الدين لوبيس رئيسة المجلس العالمي للعلامات بإندونيسيا المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في استقرار الأسرة

¹²- مقال منشور بموقع الجزيرة نت

خدمات هيئة النصح والإرشاد والمحافظة على الأسرة

حسب دراسة أجريت من طرف هيئة النصح والإرشاد والمحافظة على الأسرة في ست مديريات باندونيسيا عام 2013، تبين أن الزوجات التي استفاد أصحابها من دورات التأهيل القبلي للزواج أقل عرضة للتصدع والشقاق¹³.

كما أكدت الدراسة أن نسبة الطلاق تتفاوت حسب المنطقة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي لكل المحافظات، حيث تتراوح بين نسبي 3 و 10 بالمائة. ويرجع الفضل لدور هيئة النصح والإرشاد والمحافظة على الزواج، وهي المؤسسة الرسمية التي تقوم بمهمة العون¹⁴ للأسر لتجنب الطلاق، وذلك تبعا لقرار وزير الشؤون الدينية رقم 30 عام 1997.

وتقدم هذه الهيئة خدمات متنوعة تصب في المحافظة على الكيان الأسري قبل وأثناء تأسيسه، وتتمثل بشكل مجمل في تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وفي إعطاء النصح والاستشارات الزوجية والوالدية والأسرية وكذا في تقديم خدمات الوساطة في المحكمة الشرعية.

علاقة هيئة النصح والإرشاد بمحكمة الأسرة

تتسم التجربة الاندونيسية بالدقة في التعامل مع القضايا الأسرية المعروضة على المحاكم الشرعية، حيث حرصت وزارة الشؤون الدينية على أن تعرض القضايا إجباريا على الهيئة قبل دخولها إلى مسطرة التقاضي، حيث يقوم الوسطاء أولا بدراسة القضايا بغض النظر عن عمل القضاة، ثم يحضر المدعي والمدعى عليه، وقد تصل اللقاءات إلى خمس جلسات قصد الحد من انتشار الطلاق التعسفي وتفاقم العداوات بين أفراد الأسرة. وفي حالة فشل محاولة الإصلاح الأسري فان الهيئة تعين وسطاء يحضرون كل المرافعات في القضايا كخبراء يعتد بخبرتهم. كما أن القضايا لا تقتصر فقط على قضايا الطلاق بل تشمل قضايا أخرى

¹³- تقرير هيئة النصح والإرشاد والمحافظة على الأسرة لسنة 2014

¹⁴- نفس المرجع أعلاه

مثل الاذن بالتعدد، توزيع الثروات، الحضانة، إثبات النسب، قضايا التبني، إثبات النكاح، طلب إذن النكاح، قضايا الإرث وكذا قضايا الوصايا والهبات.

مهام الوسطاء الأسريين

لقد أطر المشرع الإندونيسي مهام الوسيط من خلال القرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية رقم 30 عام 1997، الذي نص على إحداث هيئة النصح والإرشاد والمحافظة على الأسرة وحدد الخدمات الممكن تقديمها من طرف الوسطاء المعيّنين في الهيئة والتي تتمثل فيما يلي:

- التوعية وإسداء النصح والإرشاد أثناء الزواج والطلاق.
- مساعدة أصحاب الدعاوى في المحاكم.
- المساعدة القانونية في مسائل الزواج والنزاعات الأسرية في المحكمة الشرعية.
- التعاون مع الهيئات والمنظمات غير الحكومية لإنجاح مهمة الوسطاء.
- نشر وتوزيع مجلات الزواج والأسرة والكتب واللافتات.
- التأهيل القبلي للزواج.
- التربية الأسرية للمحافظة على الايمان والتقوى والأخلاق الكريمة في سبيل تحقيق السكينة الأسرية
- دورات تكوينية في التربية الجنسية.
- دورات تكوينية في مالية الاسرة قصد رفع مستوى اقتصاد الأسرة.

رابعاً التجربة المصرية

تتميز التجربة المصرية بإحداث ما يسمى بمكاتب تسوية النزاعات تبعا للقانون رقم 10 المحدث لمحاكم الأسرة المصرية. وهي مكاتب تتواجد بدائرة اختصاص كل محكمة، ولقد اختار المشرع المصري إجبارية اللجوء اليها وبالمجان قبل اللجوء إلى مسطرة التقاضي¹⁵. كما قامت دار الافتاء المصرية بمبادرة انشاء وحدة للإرشاد الأسري بعد انتشار ظاهرة الطلاق بشكل مهول يدعو للقلق.

نشأة مؤسسات الإرشاد الأسري وتسوية النزاعات بمصر

تشير الاحصاءات الخاصة بنسب الطلاق في مصر إلى أن المعدلات أقل ما يوصف بأنها مثيرة للقلق وفق البيانات الخاصة بمعدلات الطلاق من واقع احصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومن ثم ارتأى المشرع المصري إنشاء مكاتب تسوية النزاعات وأجبر الأطراف المتنازعة على اللجوء إليه قبل الدخول في مسطرة التقاضي، رغبة منه حل الخلافات الأسرية وديا. حيث تتم جلسات وساطة بوجود

¹⁵حسن رقيق، الدليل العلمي والعملية للوسيط الأسري في تسوية المنازعات، الطبعة الأولى 2018-1439

أطراف النزاع ووسيط مختص للمرافقة والتوجيه، لكن ما يعاب على التجربة المصرية في هذا الصدد أنها لم تشرع قانوناً خاصاً بالوساطة، مكتفية بطريقة غير مباشرة في تنزيل آلية الوساطة بخلاف التشريعات الأخرى التي اختارت التقنين المباشر لهذه النظم.

كما قامت دار الافتاء المصرية بإحداث وحدة للإرشاد الأسري، من جراء تفشي ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري خصوصاً في السنوات الأخيرة. حيث اعتبروا المسألة قضية أمن قومي تقتضي المسارعة في إيجاد حلول مؤسسية متظافرة للمحافظة على كيان الأسرة وانقاذها من التشتت والضياع.¹⁶

خدمات مكتب تسوية النزاعات

تشمل خدمات هذه المكاتب جلسات الوساطة قصد إيجاد الحلول ودياً وتخفيف العبء على محاكم الأسرة. وتقدم هذه المكاتب الخدمات التالية:

- النظر في القضايا المعروضة عليه واستدعاء المدعى والمدعى عليه.
- عقد ثلاث جلسات وساطة قصد إيجاد أرضية توافق بين أطراف النزاع.
- التوعية القانونية للأسر بمساطر التقاضي.
- المساعدة وإسداد النصح لأطراف النزاع.
- المساهمة في الحد من ظاهرة الطلاق عن طريق التوعية الشرعية والاجتماعية والقانونية.
- التنسيق مع قضاة الأسرة بخصوص الملفات المعروضة عليهم.

خدمات وحدات الإرشاد الأسري

إضافة إلى تقديم الفتاوى الشرعية في النوازل الأسرية التي ترد على دار الافتاء المصرية ارتأى علماء الهيئة إلى أن أدوارهم في المساهمة على المحافظة على الأسر تتعدى ذلك، حيث أنشأت وحدة الإرشاد الأسري لتساهم في تحقيق غاية الأمن المجتمعي من خلال الخدمات الآتية:

- التأهيل القبلي للزوج.
- المواكبة النفسية للأزواج في حالة نزاع.
- التكوين في مجال التربية الوالدية.
- الإرشاد الشرعي والتربوي والأخلاقي للأسر.
- تقديم استشارات أسرية في مجالات متنوعة.

¹⁶ الموقع الرسمي لدار الافتاء المصرية

وتعتمد وحدة الإرشاد الأسري في سبيل تحقيق أهدافها المنوطة بها على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي، والنفسي، والاجتماعي والمهاري، لتستوعب بذلك التنوع كافة جوانب العلاقة الأسرية وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع والوصول إلى العلاج المناسب.

أما عن أهداف هذه الوحدة فحددت فيما يلي:

- خفض نسب الطلاق في المجتمع المصري.
- المحافظة على ترابط الاسر المصرية، وحمايتها من خطر التفكك.
- تقديم الدعم لمنخفضي التوافق الزوجي.

المحور الثاني الوساطة الأسرية في الدول الغربية

تقديم

شهدت الدول الغربية انتشارا واسعا وتطورا ملحوظا للطرق البديلة لحل النزاعات في شتى الميادين، بما فيها الأسرية تحديدا من الدول الانجلوسكسونية. لتنتشر بعد ذلك في باقي الدول الغربية. إلا أنه في بداية الأمر، وجدت مناهضات عدة من طرف هيئات الدفاع، حيث اعتبروا الوسيط منافسا لهم أمام الإدارة والمحاكم، لكن الأمر لم يدم طويلا حيث أصبح بإمكان المحامي أن يمارس الوساطة كوسيط ومحامي في نفس الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة المرجعية والقيمية للوساطة الأسرية تتأسس على نسق قيم إنسانية عالمية تسعى إلى حماية الفضاء الأسري. ونظرا لاختلاف التجربتين الانجلوسكسونية والفرنكوفونية، سنتطرق لكل تجربة على حدة من خلال مطلبين اثنين.

المطلب الأول

أولا الوساطة في النظام الانجلوسكسوني

التجربة الأمريكية

نشأة الوساطة الأسرية في الولايات المتحدة الأمريكية

بدأت هذه التجربة تحديدا من ولاية كاليفورنيا، على يد المحامي الامريكي "كولسن COWLSO"، الذي أنجز بحثا رصد فيه الآثار المدمرة للطلاق. وفي سنة 1978 تأسس أول مركز للوساطة الأسرية في ولاية أطلنطا على يد محام آخر يدعى "كوكليير COOGLER"، ثم تبني القضاء فكرة اعتماد وتفعيل العمل بآلية الوساطة لحل النزاعات الأسرية وديا، مما جعل المشرع يبادر إلى تقنينها. وبذلك كانت كاليفورنيا أول ولاية أصدرت

قانوننا يلزم الآباء بطلب خدمة الوسيط الأسري في النزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال لتتوالى بعد ذلك صدور قوانين في معظم الولايات¹⁷.

شروط اللجوء إلى الوساطة الأسرية

الوساطة في الولايات المتحدة الأمريكية نوعان، اتفاقية، وقضائية. إلا أنه لا يتم اللجوء إليها إلا وفق الشروط التالية¹⁸:

- التكافؤ بين الأطراف، ففي الحالة التي يكون فيها أحد الأزواج معتمد على الآخر أو عند وجود تخوف أحد الطرفين من الآخر أو عدم استقلاليته عنه، لا يكون مجال للوساطة.
- عدم وجود اعتداء على أحد الطرفين أو على الأطفال بالعنف أو وجود حالة اغتصاب.
- وتكون الوساطة أيضا غير مجدية في حالة الإدمان.

ولقد وضع المشرع الأمريكي شروطا خاصة للوسيط المعين في قضايا الحضانة:

- معرفته بثقافة المجتمع الذي سيتوسط بين أطرافه.
- معرفته بمبادئ التطور النفسي والصحي للأطفال والأضرار النفسية التي تصيبهم من جراء عدم الاستقرار النفسي.

خدمات الوساطة الأسرية في الولايات المتحدة الأمريكية

الوساطة بين الأزواج، وذلك من أجل:

- خفض نسبة الطلاق.
- الحفاظ على مصالح الأبناء وحقوقهم، حتى لا يتعرضون لأي تأثير سلبي عند تعارض مصالح الأبوين.
- التخفيف من حدة النزاعات الأسرية ذات الطابع القانوني، ووضع حلول متفق عليها في حالة الانفصال.
- التشجيع على تقاسم المسؤولية المشتركة للأبوين على الأبناء.
- التوعية القانونية بخطورة العنف الأسري.

الوساطة بين الأجيال، وذلك لإدارة الخلافات التي قد تنشأ بسبب:

17- ذ حسن رقيق الدليل العلمي والعملية للوسيط الأسري في تسوية النزاعات، الطبعة الأولى 2018 1439، ص 58
18- محاضرة القاضية الأمريكية لانج توماس بالمعهد العالي للقضاء، ماي 2008، تحت عنوان الوساطة بالولايات المتحدة الأمريكية

- وجود أشخاص مسنين داخل الأسرة.
- الارث والوصايا.
- المقاولات العائلية.
- وجود أشخاص في وضعية صعبة أو من ذوي الاحتياجات الصعبة.
- وجود اختلاف في طريقة العيش يهدد الاستقرار الأسري.

التجربة البريطانية

بعد مناهضة هيئة الدفاع لتبني الوساطة قبل اللجوء إلى التقاضي مخافة فقدان هبتها القانونية أمام الإدارات والمحاكم والمتمثلة في النيابة القانونية عن الأطراف، قام المشرع البريطاني بوضع قانون للمتابعة التأديبية للمحامي في حال الاخلال بواجب حث موكله على محاولة البحث عن الحل الودي عبر آلية الوساطة. ومن ثم أصبح اللجوء إلى الوساطة إجباريا ومجانيا لنشر ثقافة التدبير الودي للنزاعات وكذا لتخفيف العبء عن المحاكم.

نشأة الوساطة الأسرية بإنجلترا

من بين الأسباب التي أدت إلى تبني المشرع البريطاني للوساطة الأسرية ارتفاع نسب الطلاق وتراكم القضايا في المحاكم. مما جعل المشرع يقوم بسن قانون لتنظيم الوساطة كهيئة مستقلة يجبر اللجوء إليها قبل الدخول في مسطرة التقاضي. وبعد مرور فترة من مقاومة المحامين لهذه الآلية، قام المشرع بوضع عقوبات تأديبية للمحامين الذين لا يحثون أطراف النزاع لحل الخلافات وديا، ولكن مع مرور الوقت أصبح المحامون ذوي الخبرة والتجربة وسطاء حرفيين. وقد شهدت الوساطة ازدهارا لم يكن منتظرا ولا متوقعا وتقبلتها أوساط النزاعات القضائية بصدور رجب¹⁹.

خدمات الوساطة الأسرية في إنجلترا

تقدم مكاتب الوساطة الأسرية في إنجلترا نفس الخدمات التي أشرت إليها في التجربة الأمريكية وهدفها:

- خفض نسبة الطلاق.
- تخفيف العبء عن المحاكم.
- ترسيخ ثقافة التدبير الودي للنزاعات الأسرية قصد المحافظة على الكيان الأسري من التشتت.

19 - بنسالم اوديجا : إدماج الوساطة في النظامين القانوني والقضائي بالمغرب السياق العام الإشكالات المطروحة أي دور للمحامي في التجربة، مقال منشور بسلسلة الندوات الجهوية طيلة سنة 2007

مجهودات الدولة في ترسيخ ثقافة الوساطة في المجتمع البريطاني

- حملات التوعية والتحسيس بأهمية آلية الوساطة.
- تشجيع المتقاضين على اعتمادها في الحالات المناسبة.
- مجانية خدمات الوساطة.
- اجبارية خدمات الوساطة.
- دعم المراكز في توفير الكفاءات المهنية المطلوبة.
- انخراط رجال الأعمال والمحامين في هذا الورش الكبير.

التجربة الكندية

تميزت التجربة الكندية من خلال مدينة كيبك بنجاح كبير بفضل انخراط هيئات المجتمع في حملات مكثفة للتعريف بها، وكذا تجاوب الدولة مع هذه الحملات بإصدار قوانين وبتحمل أتعاب الوطاء، وكذا مجانية خدمات الوساطة الأسرية عن طريق صناديق عمومية. ويستفيد أطراف النزاع من ست حصص محاولة لحل النزاعات وديا وعدم اللجوء إلى المحاكم. وترسيخا لهذه الثقافة في المجتمع الكندي فقد جعل يوم الأربعاء الأول من فبراير من كل سنة يوما وطنيا للوساطة.

نشأة الوساطة الأسرية بكندا

ظهرت الوساطة بشكل عام في كندا سنة 1972، أما الوساطة الأسرية، فقد تم استلهاها من النموذج الأمريكي ابتداء من سنة 1980، وذلك قبل أن يصدر قانون 1985 الخاص بالطلاق، والذي أصبح مرجعا في الوساطة الأسرية في كندا. هذا الأخير - قانون سنة 1985 - ألزم المحامي بموجب مادته 1-45 بإرشاد موكله الذي يرغب في الطلاق للتوجه إلى المصالح المكلفة بالوساطة الأسرية أولا، وقبل اللجوء إلى القضاء. ثم بعد ذلك تم بتاريخ 10-09-1993 إصدار قانون معدل لقانون المسطرة المدنية ينص على إجبارية الوساطة الأسرية قبل اللجوء المحكمة²⁰، و في 01-09-1997 دخل قانون الوساطة الأسرية حيز التنفيذ، و الذي منح الأزواج و خاصة ذوي الأطفال، إمكانية الاستفادة من مجانية خدمات الوساطة الأسرية، أثناء التفاوض تسوية طلبات الطلاق، أو الحضانة، أو النفقة²¹. وتوجد بكندا خمس جهات مرخص

20- فوزية زيهور: الطرق البديلة لحل النزاعات الأسرية من الصلح إلى الوساطة، بحث نهاية التدريب، المعهد العالي للقضاء، الفوج 35، فترة التدريب 2008-2010، ص 122.

21- عبد الرحيم صابر، ومصطفى كاك: الوساطة وآليات تدبير النزاع مقال منشور بكتيب " دليل مدونة الأسرة ودور الوساطة » الصادر عن رابطة التربية على حقوق الإنسان، في إطار برنامج التعاون المشترك مع المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل، ص 96

لها من طرف حكومة الكبيك لممارسة الوساطة الأسرية، و يتعلق الأمر بمحام الكبيك، و غرفة الموثقين، و الهيئة المهنية للمستشارين في التوجيه وهيئة علماء النفس، و الهيئة المهنية للمساعدين الاجتماعيين. أما عن الخدمات المقدمة فهي نفس الخدمات التي أشير إليها في التجربتين السابقتين.

المطلب الثاني الوساطة في النظام الفرنكفوني

التجربة الفرنسية

عرف مسار مؤسسة الوساطة الأسرية بفرنسا مسيرة طويلة دامت مدة 35 سنة، مرت عبر ثلاث مراحل كبرى:

- المرحلة الأولى ما بين سنتي 1980 و1995 وخصت للمبادرات الغير حكومية من خلال المبادرات الفردية ومبادرات المجتمع المدني.
- المرحلة الثانية ما بين 1995 و2005 وخصت للمأسسة بمشاركة جميع الفاعلين.
- المرحلة الثالثة من سنة 2005 إلى الآن وخصت لتطوير مشروع الوساطة ووضع أطر تشريعية لتفعيله وتحديد طرق تمويله.

وتختلف الوساطة في النظام الفرنكفوني عن النظام الانجلوسكسوني في المنطلقات والأهداف، حيث أن منطلق مؤسسة الوساطة في هذا المجتمع هو احترام نوعية الرابطة التي تربط بين الأبوين سواء كانت زواجا أم لا، وبالتالي فالهدف منها ليس هو خفض نسب الطلاق بل المحافظة على المصلحة الفضلى للأبناء في حالة النزاع من حيث النفقة والسكن والاتزان النفسي، عن طريق تدبير العلاقة الوالدية من خلال عملية الوساطة. خصوصا وأن التحولات الاجتماعية الأسرية في المجتمع الفرنكفوني أفرزت علاقات أسرية تعاني من التشتت حيث أن نصف العلاقات الأبوية الحرة كما يسمونها تنتهب بالانفصال بعد عشر سنوات مخلفة على الأقل طفلين، أما العلاقات الأسرية الشرعية في فرنسا تحديدا وحسب تصريح السيد "دومينيك لفورف Dominique le feuvre"²² فنصفها تقريبا ينتهي إلى الطلاق مخلفا أطفالا ما بين الخمس والتسع سنوات. مما جعل تبني الوساطة في تدبير العلاقة الوالدية أمرا يفرض نفسه لانقاذ هؤلاء الأطفال.

نشأة الوساطة الأسرية في فرنسا

²² - عن الرابطة الأوروبية للقضاء في مجال الوساطة

في سنة 1988، تم تنظيم أول مبادرة من خلال أول مناظرة في الموضوع بمدينة فرساي، بمبادرة من عدد من نشطاء المجتمع المدني، حيث استدعوا الناشطة الكندية لورين فيون LORAINÉ FILLON، والتي أفادت في موضوع أهمية الوساطة الأسرية خاصة ما يتعلق بوضعية الأطفال بعد انفصال الأبوين.

بعد ذلك قام فريق من المهنيين الفرنسيين الانتقال إلى ولاية كيبك قصد الاطلاع المباشر على التجربة والحصول على تكوين في موضوعها.

وبعد عودتهم إلى فرنسا أسسوا جمعية وأعطوها اسم "الجمعية من أجل تطوير الوساطة الأسرية" التي شرعت في تقديم دورات تكوينية للآباء والمربين. وهكذا أصبح هذا الفكر يتأسس وينتشر إلى أن عقد مؤتمر "كان" بمبادرة من الجمعية APMF ومن جمعية أصدقاء جان بوسكو. وكان من ثمار هذا المؤتمر إنشاء اللجنة الوطنية لجمعيات وخدمات الوساطة الأسرية، ثم توالى المبادرات لتطوير وتفصيل هذه الآلية داخل المجتمع الفرنسي.

التشريعات الناظمة للوساطة الأسرية بفرنسا

ظهرت بعض الاجتهادات القضائية التي تؤسس للوساطة بكونها طريقة من طرق تطبيق المادة 21 من قانون المسطرة المدنية الجديد، الذي ينص في مقتضياته على أنه: "من مهام القاضي إجراء الصلح بين الأطراف"²³.

ثم صدر التعديل الذي طرأ على نص المادة 131 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي، والذي سيساهم من خلال مضمونه في تحقيق السرعة والفعالية والمرونة والنجاعة في تصريف القضايا، وتخفيض كلفة التقاضي.

وعلى العموم فالوساطة ليست أمراً جديداً على الفرنسيين، حيث كانت تمارس في العهود القديمة في فرنسا بمفهوم المصالحة، وقد شاع في المثل الفرنسي أن "الصلح السيئ خير من الخصومة الجيدة" "une mauvaise transaction vaut mieux qu'un bon procès".

الفئات المستهدفة²⁴

- حالات الطلاق أو الانفصال بنسبة 5,90 بالمائة.
- النزاعات بين البالغين وآبائهم بنسبة 3 بالمائة.

²³ Jacques EL HAKIM : Les modes Alternatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats. Revue International du droit comparé n° 2 Année 1997 p : 349

²⁴ مود بونفيل وفريدريك لوبرانس المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في استقرار الأسرة

- صراعات الأجيال بنسبة 5,2 بالمائة.
- النزاعات العائلية خارج البلاد بنسبة 4 بالمائة.

أهداف الوساطة الأسرية في فرنسا

تهدف الوساطة الأسرية أساساً إلى الإبقاء على الحوار والتواصل الفعال بين أطراف النزاع بين الأبوين في حالة نزاع بعد قرار الانفصال لضمان حقوق الأبناء بعد الانفصال وتنظيم علاقتهم بالأبوين و الأجداد محاولة التخفيف من آثار الانفصال على الأبناء.

خدمات الوساطة الأسرية

- التخفيف من آثار الانفصال على الأبناء والآباء.
- ضمان الحقوق المادية للأطفال بعد الانفصال.
- المتابعة النفسية للأطفال بعد الانفصال.

المؤسسات الشريكة

- وزارة الشؤون الاجتماعية وصحة وحقوق المرأة.
- وزارة العدل.
- الصندوق الوطني للقرض الفلاحي.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

التجربة النمساوية

نشأة الوساطة الأسرية في النمسا

لعبت النمسا تجربة مهمة في تطوير خدمات الوساطة بأوروبا، إذ بدأ العمل بهذا النظام منذ سنة 2000، وقد ساهم البرلمان في تفعيل العمل بهذه الآلية من خلال لجنة تقصي أسباب الارتقاع المتواصل للطلاق في تعميق النقاش في الموضوع مما أدى إلى صياغة تدابير لمواكبة الأزواج المقبلين على الطلاق ومساعدتهم على مراعاة المصلحة الفضلى للأبناء.

مسار مؤسسة الوساطة الأسرية في النمسا

امتاز هذا المسار بالترج حيث انطلق مع مبادرة وزارة العدل ووزارة البيئة والشباب والأسرة ومحكمتي سالزبورغ وفيينا لإنجاز مشروع تجريبي في هذا المجال سمي "الإرشاد الأسري في المحاكم والوساطة ومواكبة الأطفال في حالة الانفصال وطلاق الوالدين".

وقد قامت الوزارات المذكورة بإجراء دراسات وأبحاث عدة مكنت من تحديد معايير مهنة الوسيط واحداث جهاز خاص بالوساطة سنة 2004 "ZIVMEDIATG" مكلف بإعداد وتتبع النصوص القانونية والتشريعية في مجال الوساطة الأسرية.

وتطورت مؤسسة الوساطة الأسرية بالنمسا بإنشاء جمعية مساطر اللجوء للوساطة سنة 2011، حيث ساهمت بتبسيط وتسريع وتطوير جودة خدمات الوساطة الأسرية بالنمسا، مما جعل التجربة في هذه الدولة رائدة بامتياز على الصعيد الأوروبي.

التشريعات الناظمة للوساطة الأسرية بالنمسا²⁵

قام المشرع النمساوي بسن قانون منظم للوساطة الأسرية والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004 والذي قام بمقتضاه بوضع إطار مفاهيمي للوساطة كآلية لتسوية النزاعات وديا سواء كانت معروضة على المحاكم أم لا. ويلزم هذا القانون وزارة العدل بوضع قائمة يسجل فيها الوسطاء الذين يستوفون الشروط الآتية:

- أن يكون بالغا 28 سنة.
- أن يكون مؤهلا مهنيا، أي أن يكون قد استفاد من التكوين الرسمي لمدة 365 ساعة.
- أن يخضع الوسيط لتكوين مستمر يشمل 50 سنة كل خمس سنوات.
- أن يقوم بإبرام عقد مع شركة تأمين لتأمين المسؤولية المهنية.

خدمات الوساطة الأسرية في النمسا

كل الخدمات المقدمة من الهيئات المسؤولة على الوساطة الأسرية تصب في المحافظة على المصلحة الفضلى للأبناء ومواكبتهم وتنظيم علاقاتهم مع آبائهم وأجدادهم بعد الانفصال. أما نوعية الخدمات فهي نفسها التي ذكرت في تجربة المجتمع اللاتيني مع خصوصية هذا البلد في الجودة وتسريع المساطر ومجانيتها.

²⁵ باربارة كونتير Barbara Gunther المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري

التجربة البلجيكية

سأقتصر في هذه التجربة على ذكر ما يميزها باعتبارها أيضا تجربة ناجحة في مؤسسة وتفعيل الوساطة الأسرية.

فيما يخص هذه التجربة، فإن المشرع البلجيكي نص صراحة على كل من الوساطة الاتفاقية والوساطة القضائية. مع الإشارة إلى أن التشريع البلجيكي كان أكثر دقة وتفصيلا من التشريع الفرنسي. حيث أصبحت الوساطة الأسرية مقننة ومدمجة في مدونة الأحوال الشخصية بمقتضى قانون 19 يناير 2001، بعدما كانت تمارس بشكل ضمني دون إطار قانوني محدد وفي 21 فبراير من عام 2005، عممت الوساطة على جميع المنازعات كمؤسسة قضائية. ولقد تم إحداث اللجنة الفيدرالية للوساطة بتمويل من وزارة العدل والتي تشرف على تكوين الوسطاء الذي تؤمنه الجامعات خلال سنتين بمعدل 300 ساعة، مع تزويدها بالوسائل البشرية والمالية اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم الهيكلي من الناحية القانونية والتشريعية والتمويلية يساهم بشكل مباشر في تفعيل أي سياسية اجتماعية على أرض الواقع.

المحور الثاني: اضاءة حول أهم الدروس المستخلصة

تقديم

من خلال عرض ودراسة التجارب الدولية في مؤسسة وتفعيل الوساطة الأسرية اتضح أنه لا يوجد نموذج قار وموحد يمكن اعتماده نظرا لأن الوساطة الأسرية وبطبيعة خصوصية بعدها الاجتماعي والقيمي والثقافي لا يمكن إلا أن تكون منسجمة مع الخصوصيات المحلية لكل بلد وإلا سنحكم عليها بالفشل والاجهاض من أول بداية لمحاولة استنساخها.

إلا أن هذه الدول اتفقت على حد أدنى من الإجراءات والتدابير والأهداف في تدبير النزاع الأسري من أجل الحفاظ على العلاقات الأسرية من التصدع والشقاق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدول تتفاوت في سرعة تفعيل هذه الآلية على أرض الواقع لأسباب هيكلية وأخرى تنظيمية.

عرض ومناقشة النتائج

تبعا للتأطير المفاهيمي للمصطلحات، نجد أن الوساطة لا تشكل إلا مرحلة من مراحل الإرشاد الأسري وبالضبط أثناء نشوب النزاع بين الأسر ووصولها إلى مرحلة التفاوضي قصد البث فيها. فهناك من الدول من تبني هذه الآلية باعتبارها جزءا من منظومة الإرشاد الأسري وهناك من تبناها كوسيلة ذات بعد اجتماعي وقانوني لحل النزاعات وديا ولكن في مرحلة العلاج فقط. ولقد حاولت استخلاص اثني عشر مؤشرا لنجاح المؤسسة الفعالة للوساطة الأسرية بغية الاستئناس بها لاستكمال مسار مشروع الوساطة الأسرية ببلادنا.

جدول يوضح مؤشرات نجاح الوساطة الأسرية والبلدان التي نجحت في تبنيها

مؤشرات نجاح مأسسة الوساطة الأسرية	البلدان المعنية بالأمر
وضع قوانين خاصة ناظمة للوساطة الأسرية	أندونيسيا , قطر , النمسا , بلجيكا , كندا , بريطانيا , أمريكا
انشاء هيئة مستقلة للوساطة الأسرية	مصر , قطر , أندونيسيا , أمريكا , إنجلترا , بلجيكا , فرنسا , كندا
وضع تكوين خاص موحد للوسطاء الأسريين	الأردن , النمسا , بريطانيا , فرنسا , بلجيكا , قطر , أندونيسيا
اجبارية نظام الوساطة الأسرية	قطر , اندونيسيا , أمريكا , بريطانيا , كندا , فرنسا , بلجيكا , النمسا
مجانية خدمات الوساطة الأسرية	أمريكا , بريطانيا , كندا , قطر , مصر , بلجيكا
ادماج الوساطة الأسرية ضمن برنامج الوساطة الأسرية	قطر , أندونيسيا
عدم الاقتصار على قضايا الطلاق فقط , بل كل الخلافات الأسرية	قطر , اندونيسيا , أمريكا , بريطانيا , كندا , فرنسا , النمسا , بلجيكا
المصلحة العليا هي الحرص على مصلحة الأطفال بغض النظر عن استمرار العلاقة الزوجية أو لا	فرنسا , بلجيكا , النمسا
وضع شروط محددة للاستفادة من الوساطة الأسرية	أمريكا , بريطانيا , كندا , النمسا , فرنسا , بلجيكا
اشراك فاعلين حكوميين وغير حكوميين في مشروع الوساطة الأسرية	مصر , قطر , الأردن , اندونيسيا , أمريكا , بريطانيا , كندا , فرنسا , النمسا , بلجيكا

<u>الأردن, كندا, بريطانيا, أمريكا, اندونيسيا, قطر, مصر</u>	<u>المصلحة العليا هي خفض نسب الطلاق</u>
<u>قطر, اندونيسيا, أمريكا, بريطانيا, كندا, النمسا, بلجيكا</u>	<u>خدمات المتابعة بعد انتهاء جلسات الوساطة</u>

مناقشة النتائج

من خلال النتائج التي تم عرضها نجد أن التجريبتين القطرية والاندونيسية تميزتا بتناولهما الشمولي لمواكبة الأسرة والمحافظة عليها من التشتت والضياع ونشر ثقافة أهمية استقرار الأسرة في تحقيق اللك من خلال:

- المواكبة الوقائية.
- المواكبة العلاجية.
- المواكبة القضائية.
- المتابعة.

تميز دور الوسيط الأسري في عملية الاصلاح الأسري من خلال المواكبة الفعالة لأطراف النزاع خلال جلسات التوافق والمصالحة وكذا أثناء المرافعات في حال عدم الوصول إلى الصلح لإيجاد الحلول الواقعية لحل النزاعات بأشكالها المختلفة. إذا كانت اقتصادية توفر الدولة حوافز مالية للمواطنين تمكنهم من شراء المنازل ومواجهة المشاكل المادية التي كانت وراء تسبب الأزمة الأسرية، إذا كانت سلوكية توفر الدولة جلسات الإرشاد النفسي والسلوكي، إذا كانت بسبب الادمان تقدم الدولة خدمات العلاج في المراكز المختصة. كما أن الوساطة في هذين البلدين لا تقتصر على قضايا الطلاق فقط بل تكون في كل القضايا التي تكون موضوع النزاعات الأسرية.

أما التجربة الأردنية فقد تميزت بتنظيمها المحكم لمهنة الإرشاد الأسري وكذا التنسيق الفعال بين الوسطاء الأسريين وقضاة الأسرة.

أما التجربة المصرية فقد كانت من بين البلدان السبابة إلى تبني اللجوء إلى الوساطة الأسرية قبل الدخول في مسطرة التقاضي كما أنها شجعت المواطنين من خلال اجبارية ومجانية الخدمات الا أن ما يعاب عليها هو عدم سن تشريع قانوني خاص بتنظيم هذه الآلية ولعل هذا هو السبب الذي كان وراء عدم اكتمال نضج التجربة على أرض الواقع...

أما بالنسبة للدول الغربية فقد قطعت أشواطاً مهمة في مجال الوساطة الأسرية، ومن بين أهم الدروس التي يجب الاستفادة منها:

- تقنين مهنة الوسيط الأسري.
- وضع شروط خاصة لمزاولة مهنة الوسيط الأسري.
- تحديد خدمات الوساطة الأسرية في كل مراحلها.
- الواقعية في التعامل مع قضايا الإدمان والعنف.
- الاهتمام الفعال بمصلحة الأبناء في حالة الانفصال.
- تقديم خدمات الوساطة في قضايا أخرى غير الطلاق.
- إشراك جميع الفاعلين في الورش.
- تحديد مصادر تمويل المشروع.

المحور الرابع رهانات وآليات المؤسسة الفعالة للوساطة الأسرية في المغرب (التوصيات)

لكسب رهان مؤسسة فعالة للوساطة الأسرية بالمغرب لا بد من وجود الأرضية الخصبة لتفعيله وكسبه، فرهان إدماج وتفعيل نظام الوساطة الأسرية في المجتمع المغربي يقتضي البحث في مدى إمكانية تقبل هذا الأخير لهذا الطريق البديل، وكذلك الأساس الذي سينبني عليه. وسأبحث هذين الأمرين من خلال مطلبين اثنين رهانات المؤسسة على المستوى القانوني والاجتماعي، ثم آليات تفعيل مؤسسة الوساطة الأسرية.

رهانات المؤسسة على المستوى القانوني

من خلال الاطلاع على تجارب البلدان الناجحة في مؤسسة الوساطة الأسرية اتضح أن أول رهان لتأسيس الوساطة الأسرية هو:

- تقنينها وإدراجها ضمن مدونة الأسرة لإضفاء الشرعية عليها مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المحلية للدولة وكسب ثقة وتفاعل أطراف النزاع من خلال فاعلية الخدمات المقدمة وواقعيتها.
- وضع إطار قانوني لمهنة الوسيط الأسري.
- ترسيم آليات تمويل مشروع الوساطة الأسرية.
- وضع إطار قانوني مرجعي للشراكات بين كل الجهات الفاعلة في عملية الوساطة الأسرية.

رهانات المؤسسة على المستوى الاجتماعي

- خلق نظام للوساطة الأسرية منسجم وخصوصياتنا الدينية، الاجتماعية، الثقافية.
- اشراك المجالس العلمية في تصحيح التمثلات الاجتماعية عن الزواج
- اشراك المجتمع المدني في عملية تفعيل الوساطة الأسرية.
- كسب ثقة المواطنين في نجاعة الوساطة الأسرية كوسيلة بديلة لحل النزاعات وديا.
- تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر الهشة.

آليات تفعيل مؤسسة الوساطة الأسرية في المغرب

✓ على المستوى القانوني الاجرائي

- إحداث نظام للإرشاد الأسري كآلية شاملة لمواكبة الأسرة وجعل الوساطة الأسرية جزءا منه.
- إعداد برامج اقتصادية واجتماعية موجهة للأسر الخاصة.
- وضع سياسات عمومية ومخططات وطنية مع كل القطاعات المعنية بمجال الأسرة والنهوض بأوضاعها.
- إعداد برامج وقائية موجهة للأسر الهشة.
- إحداث مؤسسة وطنية مستقلة عن القضاء خاصة بالوساطة الأسرية.
- جعل الوساطة الأسرية إجبارية، تفاديا للجوء إلى التقاضي.
- إحداث صندوق وطني تساهم فيه كل الهيئات الشريكة لتمويل مشروع الوساطة.
- تنظيم تكوين الوسطاء الأسريين من خلال إحداث دبلوم الدولة في الوساطة الأسرية.
- وضع شروط محددة ومقننة لممارسة مهنة الوسيط الأسري.

✓ على المستوى الاجتماعي

- لإنجاح مسار تفعيل ومأسسة الوساطة الأسرية أجد انه من الضروري إشراك المواطنين وإقناعهم بالمشروع وكسب ثقتهم وذلك عبر مجموعة من الآليات العملية المقترحة في هذا الصدد:
- القيام بأبحاث ودراسات اجتماعية ونفسية لملامسة الأسباب الواقعية لانتشار المنازعات الأسرية والتفكك الأسري.
 - تقديم خدمات الوساطة الأسرية بالمجان.
 - القيام بحملات التوعية الواسعة لنشر ثقافة الوساطة الأسرية.
 - إقناع الشباب بأهمية التأهيل القبلي للزواج.
 - تقديم دورات تدريبية للتأهيل للزواج.
 - التوعية بأهمية ضرورة الاستفادة من خدمات الإرشاد الأسري.

- توعية الشباب بأحكام الشريعة السمحاء في مجال الأسرة والحياة الزوجية.
- مواكبة الأسر في وضعية صعبة عن طريق التوعية والإرشاد وتقديم الخدمات العلاجية.
- تقديم خدمات المتابعة بعد الانتهاء من خدمات الوساطة.

الخاتمة

ختاما وبالرجوع إلى التأطير المفاهيمي لمصطلح الوساطة الأسرية، وإلى خصوصية الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الراهنة ببلادنا، أرى أن تبني هذه الوسيلة لمواكبة والنهوض بأوضاع الأسرة المغربية وأدوارها سيكون قاصرا لاستيعاب هذه الأهداف، ولتقريب وجهة النظر، سنشبه الأمر كأننا بصدد مواجهة تسرب كبير للمياه فقمنا بإصلاح صنابير المياه ظنا منا أننا عالجن الأمر فإذا بمسار الأنايبب كله ثقوب...وكان الأصوب أن نعمق عملية الاصلاح لعلاج العطب من جذوره. فالمجتمع المغربي اليوم يئن من أزمات اجتماعية وقيمية واقتصادية أثرت بشكل مباشر على الاستقرار الأسري والعلاقات الاجتماعية، لذا سيكون من الأصلح تبني مشروع الإرشاد الأسري بشموليته لإعادة بناء وعي جمعي بأهمية الحفاظ على الاستقرار الأسري تحقيقا للأمن المجتمعي، وبهذا لن تكون الوساطة الأسرية إلا جزءا من منظومة ونسق كبيرين لإعادة بناء ثقافة أسرية سليمة في بلادنا.